

Adabiyot fanini o‘qitishda interfaol o‘yinlardan foydalanish hamda darslarda fanlarni o‘zaro integratsiyalash usullari

Urganch davlat universiteti, talaba, Madaminova Dilnura

madaminovadilnura56@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyot fanidan dars o‘tish jarayonida qo‘llaniladigan didaktik va o‘quvchilar diqqatini jalb qilishga qaratilgan o‘yinlardan samarali foydalash bo‘yicha yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatish bilan bir qatorda yangi metodik o‘yinlar haqida ham ma’lumot berilgan. Bu o‘yinlardan foydalanish orqali o‘qituvchilarning adabiyot darslarni sifatli va qiziqarli qilib tashkillashtirishlarida yaxshi samara beradi.

Kalit so‘zlar: “Emojilar(his belgi)” o‘yini, “To‘g‘ri yo‘lni toping”, “Mevalar” uslubida baholash, “Asalari uyasi”.

The use of interactive games in the teaching of literature and methods of mutual integration of subjects in classes

Annotation. In addition to providing guidance on the effective use of didactic and learner-focused games used in the course of teaching literature, this article also provides information on new methodical games. Through the use of these games, the literature of the teachers has a good effect on the organization of classes in a qualitative and interesting way.

Keywords: “Emojis” (his character), “Find the right way, evaluate in the style of fruits”, “beehive”

Использование интерактивных игр в преподавании литературы, а также методы взаимной интеграции предметов на уроках

Аннотация. В этой статье дается информация о новых методических играх, а также дается руководство по эффективному использованию дидактических и ориентированных на внимание учащихся игр, используемых в процессе обучения литературе. Это дает хороший эффект в том, что благодаря использованию игр учителя организуют занятия по литературе качественно и интересно.

Ключевые слова: Игра “Смайлики (Чувство Персонажа)”, “Найди правильный путь”, Оценка в стиле “Фрукты”, “Улей”.

Kirish. O‘zbek xalqi juda qadim zamonlardayoq ilm-fanga katta e‘tibor bilan qaragan va uni rivojlantirishga harakat qilgan. Ibn Sino, Beruniy, Al-Xorazmiy, Amir Temur, Ulug‘bek va boshqa ko‘plab allomalar ilm-fanni dunyoga tanitganlar. Ilm-ma‘rifatga beqiyos hurmat bilan qaragan xalqimiz qanday qiyinchilik va to‘siqlar bo‘lmasin o‘z farzandlarining savodli bo‘lishini orzu qilganlar. Farzandlarini yoshligidanoq maktabga o‘qishga berganlar. Shuni ayta olamizki, O‘zbekistonda o‘qitishning o‘ziga xos usullari azaldan mavjud bo‘lgan va ular rivojlanib borgan. Adabiyot fani o‘qituvchilariga har doim kuchli mas‘uliyat yuklatilgan bo‘lib, ular zimmasidagi vazifani qay holatda ado etishi bir avlod ta‘limi va tarbiyasiga kuchli ta‘siri bor. Ular qanchali samarali dars jarayonini tashkil qilishi ta‘lim jarayonini boshlagan bolalarning kelajagini porloq qiladi. Bu borada o‘qituvchilar yangidan-yangi metodik o‘yinlarni dars jarayoniga tadbiq etishlari tavsiya qilinadi.

Muhokama va natijalar.

Abdurauf Fitrat adabiyot haqida shunday degan edi: “Adabiyot – fikr, tuyg‘ularimizdagi to‘lqunlarni so‘zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to‘lqunlarni yaratmoqdir”⁴ Adabiyot asosiy o‘rinni egallar ekan, har bir o‘quvchida adabiyotga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur. Sinflarda adabiyot mashg‘ulotlari turi va mazmuni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Ifodali o‘qish, badiiy asar matnini o‘rganish, kuzatishlar hamda o‘quvchilarning ijtimoiy faoliyatlari bilan bog‘liq holda, ularning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish.
2. Adabiy til normalarini, ya‘ni orfoepik to‘g‘ri talaffuzni o‘rganish, nutq va uslubiy elementlarni egallash.
4. Nazariy materiallarni o‘rganish, adabiyot haqida tushunchalarini shakllantirish.

⁴ Ulug‘ov, A. 2024. “Adabiy qahramon obrazi”. O‘zbekiston: til va madaniyat. 1 (2): 4-32.

5. O‘quvchilarni adabiyot darslari orqali badiiy, ilmiy-ommabop va boshqa adabiyotlar namunasi bilan tanishtirish, ularda badiiy asarni idrok etish ko‘nikmasini hosil qilish.

Bu borada adabiyot fani o‘qituvchilari didaktik va qiziqarli o‘yinlardan foydalanishsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu borada dastlabki tavsiya qilinadigan metodik usulimiz bu – o‘quvchilar diqqatini jamlashga qaratilgan 2-3 daqiqalik harakatli o‘yinlar. “Emojilar (his belgilar)” nomli bu metodimizda o‘quvchilar doskada taqdim etilgan turli xil emojilar harakatini takrorlashadi. Bu orqali o‘quvchilar faollikka, tezkorlikka o‘rgatib boriladi. Aynan, buni dars boshida qo‘llash ularning diqqatini bir yerga jamlashda yordam beradi.

Keyingi berib boradigan metodik tavsiyalarimiz “Adabiyot” darsligidagi Mirtemir hayoti va ijodi asosida berib boriladi.

O‘quvchilar Mirtemir hayoti va ijodi bilan tanishtirilganidan so‘ng, mazvuni qanchalar o‘zlashtirganliklarini sinash uchun “To‘g‘ri yo‘lni toping” nomli intellektual o‘yinni tashkil etishimiz juda yaxshi samara beradi. Sinf besh guruhga oldindan bo‘linadi. (Guruhlarda ishlashda 5-6 kishilik jamoa eng samarali usul hisoblanadi). Har bir guruhga oldindan tayyorlab qo‘yilgan, A4 formatdagi qog‘ozga chizilgan “yo‘llar” beriladi, bunda o‘qituvchi ma’lumotlarni o‘qib eshittiradi, agar o‘qituvchi tomonidan aytilgan ma’lumot to‘g‘ri bo‘lsa ikki chiziq bo‘ylab, agar noto‘g‘ri bo‘lsa bir chiziq bo‘ylab o‘quvchilar tomonidan qog‘ozda harakat amalga oshiriladi. Demak, o‘quvchilarga Mirtemir she’riyati haqida to‘liq ma’lumot berilgach, ularga darslikda berilgan “Bulut”, “Baliq ovi” she’rlari o‘qib eshittiriladi va tahlil qilinadi. So‘ngra, o‘quvchilarga o‘yin sharti tushuntiriladi. Quyida sizga namuna sifatida o‘qituvchi tomonidan o‘qiladigan ma’lumotlarni taqdim etamiz, bunda biz adabiyot 5-sinf darsligidan foydalanamiz:

1. “Baliq ovi” she’ri Mirtemir qalamiga mansub. (To‘g‘ri)
2. “Bulut” she’rida sharshara, kanal, o‘tlar, butalar, suv kabi so‘zlar ohangdoshlik kasb etadi. (Noto‘g‘ri)
3. “Baliq ovi” she’rida shoir tug‘ilib o‘sgan yurtini tasvirlaydi. (To‘g‘ri)

4. “Shudring” she’rida oppoq, katta, zilol, ajoyib kabi so‘zlar qofiya bo‘lib kelgan.
(Noto‘g‘ri)
5. Mirtemirning “Zafar”, “Qaynashlar”, “Tong” to‘plamlari dunyo yuzini ko‘rgan.
(To‘g‘ri)
6. Mirtemirning birinchi she’ri - “Tanburim ovozi”. (To‘g‘ri)
7. Shoir umrining oxirida “Yodgorlik” deb nomlangan she’riy to‘plam tayyorlaydi.
(To‘g‘ri)

Oxirida bitta yo‘lga chiqishadi, o‘quvchilar qaysi yo‘lga chiqqanligi so‘raladi va to‘g‘ri yo‘lni topgan guruhlar g‘olib deb topiladi, shu o‘rinda ma’lumotlar to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligi o‘quvchilar bilan birgalikda tekshiriladi. Bu orqali o‘quvchilar tez va to‘g‘ri fikrlashga, faollikka va jamoa bo‘lib ishlashga o‘rgatib boriladi. G‘olib jamoa a‘zolari sonidan kelib chiqib ularga rag‘batlantiruvchi “mevalar” taqdim etiladi.

Bu borada dastlabki tavsiya qilinadigan baholash usulimiz bu – dars jarayonida o‘quvchilar bilimni “Mevalar” uslubida baholash tizimidir. Bunda dars musobaqa tarzida tashkil etiladi. Sinf guruhlariga ajratilishiga qarab, turli xil mevalar tanlanadi. Masalan, sinf besh guruhga ajratilsa, besh xil mevalar tanlanadi. Misol uchun, qulupnay, olma, nok, anor, mandarin. Har bir topshiriqda faol qatnashgan o‘quvchilar va g‘olib jamoa a‘zolari o‘zi istagan mevalarni qo‘lga kiritadi. Dars so‘nggida o‘z savatiga ko‘p mevalar yig‘gan o‘quvchilar baholanadi.

Keyingi tavsiya qilinadigan o‘yinimiz “Asalari uyasi” deb nomlanadi. Bu o‘yinning yana bir yutug‘i shundaki, o‘tilgan mavzularni yana bir bora esga olish va mustahkamlashda yaxshi samara beradi. Bu bizga o‘tilgan mavzularni mustahkamlashda yordam beradi.

Bunda o‘quvchilarni uch guruhga bo‘lish tavsiya etiladi. Har bir guruhdan o‘quvchilar ketma-ket chiqib, so‘zlarni mos kataklarga joylashtirishadi. Har biri to‘g‘ri javob uchun guruhlariga mevalar taqdim etiladi, “Mevalar” usulida baholash tizimidan kelib chiqib, bu mavzu bo‘yicha rangli mevalar tanlanadi va g‘olib o‘quvchilarga yoki guruhga taqdim etiladi. Masalan, qizil olma, yashil olma, sariq olma, qora uzum, ko‘k uzum... Aynan mevalarning bu shaklda tanlanganligi mavzumizga mos.

Xulosa.

Dars o‘tish o‘qituvchidan ulkan jasorat va sabr-matонатni talab qiladi. Shuningdek, o‘qituvchining kreativligi o‘quvchilar savodxonligini ortishida muhimdir. Shu sababli ham dars jarayonini turli xil didaktik va intellektual o‘yinlardan foydalangan holda tashkil qilish samaradorlikning ortishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarni baholashda qo‘llanilgan “Mevalar” baholash uslubimiz o‘quvchilarni fanga yanada qiziqishlariga, ularda o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmasini shakllantirishda muhim omil sanaladi. Keyingi “To‘g‘ri yo‘lni toping”, “Asalari uyasi” metodlari esa o‘quvchilar nazariy bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, o‘quvchilar guruh bo‘lib ishlashlarida bir-birlariga mehr va jamoaviy kurash an‘anasi shakllanadi. “To‘g‘ri yo‘lni toping” metodimizning ahamiyatli jihati shundaki, bunda o‘quvchilar yangi mavzu bilan bir qatorda o‘tilgan mavzularni yana bir marta takrorlab, mustahkamlashlariga imkon yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdurahmonov G‘. Adabiy asar tilini o‘rganish haqida.// O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent. Fan. 1966.
2. Farberman B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: O‘zRFA “Fan” nashr., 2000.
3. J.Hasanboyev, X.A.To‘raqulov, I.Sh.Alqarov, N.O‘.Usmanov. Pedagogika. – 2011
4. Mardonov Sh.Q. Pedagogika fanidan o‘qitishning elektron didaktik ta‘minoti texnologiyasini ishlab chiqish. -Toshkent, 2021
5. Tolipova J., Numonova N. Ta‘lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya. “Xalq ta‘limi” jurnali, 2020 –yil, 3-son.